

WINE Fragebogen

Dieser Fragebogen ist Teil des partizipativen Forschungsprojekts [Winegrowers Integrated in Novel Experiments \(WINE\)](#) von Forschenden der ETH Zürich und Agroscope. Das Ziel dieses Fragebogen ist es aktuell verwendete Weinbaupraktiken, insbesondere der Bodenbewirtschaftung und des Einsatzes von Begrünungen im Weinberg, in der Schweiz zu erheben.

Wir möchten Ihnen einige Fragen zu Ihren Weinbaupraktiken sowie zu Ihren Beweggründen und Meinungen stellen. Zusätzlich würden wir gerne mehr über die Eigenschaften und die Bewirtschaftung von **einer einzelnen Parzelle** erfahren.

Am Ende des Fragebogens können Sie freiwillig Ihren Namen und Ihre Mail-Adresse angeben, wenn Sie über die Fortschritte dieses Projekts auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Ansonsten sammeln wir keine persönlichen Daten. Alle Angaben werden auf Servern in der Schweiz oder in Europa gespeichert und nach Beendigung des Projekts gelöscht. Alle Daten werden analysiert, ohne dass sie mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden, und die Geostandorte werden ausreichend unscharf gemacht, um sicherzustellen, dass sie nicht auf eine Person zurückgeführt werden können.

Vielen Dank, dass Sie an diesem Citizen Science Projekt teilnehmen!

* Indicates required question

1. Möchten Sie an dieser Umfrage teilnehmen? *

⌵ Dropd

Mark only one oval.

Ja

Nein

Allgemeine Fragen

2. Welche **Rotweinsorten** bauen Sie an?

Check all that apply.

- Pinot Noir / Blauburgunder
- Merlot
- Gamay
- Gamaret
- Garanoir
- Syrah
- Cornalin / Landroter
- Humagne Rouge
- Diolinoir
- Cabernet Franc
- Divico
- Cabernet Sauvignon
- Galotta
- Cabernet Jura
- Regent
- Cabernet Dorsa
- Ancellotta
- Malbec
- Dunkelfelder
- Zweigelt
- Dornfelder
- Dakapo
- Mara
- Maréchal Foch
- Carminoir
- Plant Robert
- Léon Millot
- Bondola
- VB Cal 1-28
- Servagnin
- Cabernet Cortis
- Cabernet Noir
- Blaufränkisch / Lemberger
- Marselan
- Isabella
- Prior
- Chambourcin
- Cabernet Soyhières
- Muscat Bleu
- Mondeuse Rouge
- VB Cal 1-36
- Nebbiolo
- Cabernet Cubin
- Cabernet Mito
- Pinotage
- Other: _____

3. Welche **Weissweinsorten** bauen Sie an?

Check all that apply.

- Chasselas / Gutedel
- Müller-Thurgau / Riesling-Silvaner
- Chardonnay
- Sylvaner / Rhin
- Petite Arvine
- Pinot Gris / Malvoisie / Grauburgunder
- Savagnin Blanc
- Sauvignon Blanc
- Pinot Blanc / Weissburgunder
- Viognier
- Gewürztraminer
- Muscat / Muskateller
- Marsanne Blanche / Ermitage
- Amigne
- Doral
- Johanniter
- Solaris
- Rheinriesling
- Humagne Blanc
- Räuschling
- Kerner
- Sauvignier Gris
- Aligoté
- Muscaris
- VB Cal 6-04
- Sauvignon Gris
- Chenin Blanc
- Seyval Blanc
- Charmont
- Completer
- Cabernet Blanc
- Divona
- Scheurebe
- Muscat Oliver
- Freisamer / Freiburger
- Muscat Ottonel
- Altesse
- Sauvignon Soyières
- Roussanne
- Rèze
- Auxerrois
- Mondeuse Blanche
- Sémillon
- Bianca
- Other: _____

4. Auf wie vielen Parzellen bauen Sie Reben an?

Unter einer Parzelle verstehen wir eine Anbaufläche an einem Standort, die in der Regel von Abgrenzungen umgeben und mit einer einzigen Rebsorte bepflanzt ist.

5. Wie ist Ihr Weinbau klassifiziert:

Check all that apply.

- konventionell (IP, ÖLN)
- biologisch (BioSuisse)
- biodynamisch (Demeter)
- Other: _____

Neue Rebsorten

6. Wenn Sie **neue Rebsorten** anpflanzen würden, welche wären das?

7. Warum würden Sie diese Rebsorten auswählen?

Mark only one oval per row.

	Sehr wichtig	Etwas wichtig	Weniger wichtig	Nicht wichtig
Höhere Wertschätzung der Konsument*innen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Besser geeignet für den Standort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Billiger zu produzieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Produziert grössere Menge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Können erwartungsgemäss besser mit den Folgen des Klimawandels umgehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benötigen erwartungsgemäss geringeren Einsatz Agrarchemikalien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finanzielle Unterstützung durch das Anpflanzen dieser Rebsorte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Gibt es noch andere Gründe für den Anbau neuer Rebsorten, die in der vorherigen Frage nicht genannt wurden?

Bodenmerkmale und Qualität

14. Welche Merkmale tragen Ihrer Meinung nach zu einem hohen Infektionsrisiko bei?

15. Welche Merkmale tragen Ihrer Meinung nach zu natürlich gesünderen Weinbergen bei?

Beispielhafte Parzelle

Bitte wählen Sie eine einzelne Parzelle aus, die **beispielhaft für die Bewirtschaftung der meisten** Ihrer Weinberge steht.

16. Wo befindet sich dieser Weinberg?

Um die Koordinaten zu erhalten:

1. Öffnen Sie [Google Maps](#) in einem neuen Browserfenster.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ort oder das Gebiet auf der Karte. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Im oberen Bereich finden Sie Ihren Breiten- und Längengrad im Dezimalformat.
3. Um die Koordinaten automatisch zu übernehmen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Breiten- und Längengrad.

17. Welche Rebsorte bauen Sie dort an?

⌵ Dropdc

Mark only one oval.

- Aligoté
- Altesse
- Amigne
- Ancellotta
- Auxerrois
- Bianca
- Blaufränkisch / Lemberger
- Bondola
- Cabernet Blanc
- Cabernet Cortis
- Cabernet Cubin
- Cabernet Dorsa

- Cabernet Franc
- Cabernet Jura
- Cabernet Mitos
- Cabernet Noir
- Cabernet Sauvignon
- Cabernet Soyhières
- Carminoir
- Chambourcin
- Chardonnay
- Charmont
- Chasselas / Gutedel
- Chenin Blanc
- Completer
- Cornalin / Landroter
- Dakapo
- Diolinoir
- Divico
- Divona
- Doral
- Dornfelder
- Dunkelfelder
- Freisamer / Freiburger
- Galotta
- Gamaret
- Gamay
- Garanoir
- Gewürztraminer
- Humagne Blanc
- Humagne Rouge
- Isabella
- Johanniter
- Kerner
- Léon Millot
- Malbec
- Mara
- Maréchal Foch
- Marsanne Blanche / Ermitage
- Marselan
- Merlot
- Mondeuse Blanche
- Mondeuse Rouge
- Müller-Thurgau / Riesling-Silvaner

- Muscaris
- Muscat / Muskateller
- Muscat Bleu
- Muscat Oliver
- Muscat Ottonel
- Nebbiolo
- Petite Arvine
- Pinot Blanc / Weissburgunder
- Pinot Gris / Malvoisie / Grauburgunder
- Pinot Noir / Blauburgunder
- Pinotage
- Plant Robert
- Prior
- Räschling
- Regent
- Rèze
- Rheinriesling
- Roussanne
- Sauvignon Blanc
- Sauvignon Gris
- Sauvignon Soyhières
- Savagnin Blanc
- Scheurebe
- Sémillon
- Servagnin
- Seyval Blanc
- Solaris
- Sauvignier Gris
- Sylvaner / Rhin
- Syrah
- VB Cal 1-28
- VB Cal 1-36
- VB Cal 6-04
- Viognier
- Zweigelt
- Andere Rebsorte

18. Welchen Klon?

19. Auf welcher Unterlage ist die Rebsorte gepropft?

Mark only one oval.

- SO4
- 41B
- 3309C
- Kober 5BB
- Riparia Gloire
- 8B
- Fercal
- Andere Unterlage

20. Wie sieht die Umgebung der Parzelle aus?

Bitte wählen Sie Seite A als die **nördlichste** Seite der Parzelle.

Mark only one oval per row.

	Wälder	Weingärten	Behausungen	Strassen	Andere landwirtschaftliche Flächen
Seite A	<input type="radio"/>				
Seite B	<input type="radio"/>				
Seite C	<input type="radio"/>				
Seite D	<input type="radio"/>				

21. Was ist das Alter der Rebstöcke auf dieser Parzelle?

22. Bitte schätzen Sie die Tiefe der Wurzeln dieser Rebstöcke:

Mark only one oval.

- < 1 m
- 1-2 m
- > 2 m
- Unbekannt

23. Bitte schätzen Sie die Wasserreserven des Bodens:

Mark only one oval.

- niedrig (< 100 mm)
- mittel (100-150 mm)
- hoch (> 150 mm)
- Unbekannt

24. Was ist die ungefähre Grösse der Parzelle
in Hektar

25. Welche Art von Spalier wird auf dieser Parzelle verwendet?

Check all that apply.

Halbbogen

Pendelbogen

Mosel loop

Guyot

Bush / Gobelet

Midwire Cordon

Other: _____

Lenz Moser

26. Wie wird der Boden **unter den Rebstöcken** bearbeitet?

Check all that apply.

- Kahler Boden durch Herbizideinsatz
- Kahler Boden durch mechanische Bodenbearbeitung
- Spontane Begrünung
- Eingesäte Begrünung
- Mulchen
- Other: _____

27. Wie wird der Boden **zwischen den Reihen** bearbeitet?

Check all that apply.

- Kahler Boden durch Herbizideinsatz
- Kahler Boden durch mechanische Bodenbearbeitung
- Spontane Begrünung
- Eingesäte Begrünung
- Mulchen
- Other: _____

28. Wie düngen Sie diese Parzelle?

Check all that apply.

- Keine Düngung
- Synthetischer Dünger (N, P, K...)
- Kompost
- Gülle
- Other: _____

29. Wie oft analysieren Sie den Nährstoffgehalt Ihrer Böden?

Dropdc

Mark only one oval.

- nie
- seltener als alle 10 Jahre
- alle 5 - 10 Jahre
- alle 3 - 5 Jahre
- alle 3 - 1 Jahre
- jedes Jahr

30. Beobachten Sie einen Nährstoffmangel auf den Blättern?

Mark only one oval.

- Ja
- Nein
- Unbekannt

31. Wenn ja, welche Nährstoffmängel konnten Sie beobachten?

Check all that apply.

- Stickstoffmangel
- Magnesiummangel
- Eisenchlorose
- Other: _____

32. Bitte schätzen Sie die Menge des pro Jahr ausgebrachten Stickstoffs (kg / Hektar / Jahr):

Mark only one oval.

- < 10 kg / ha / year
- 10 - 30 kg / ha / year
- 30 - 50 kg / ha / year
- > 50 kg / ha / year

33. Bitte geben Sie an, welchen anderen Dünger und wie viel davon Sie ausgebracht haben:

34. Wie sieht ihre Bewässerungsstrategie aus?

Check all that apply.

- Keine Bewässerung
- Tropfbewässerung
- Sprühbewässerung
- Other: _____

35. Was ist Ihre Strategie für das Krankheitsmanagement dieser Parzelle?

Check all that apply.

- Synthetische Fungizide
- Biologische Fungizide
- Synthetische Insektizide
- Biologische Insektizide
- Other: _____

36. Wie ist die Bodenbeschaffenheit dieser Parzelle?

Mark only one oval per row.

	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Ton	<input type="radio"/>										
Silt	<input type="radio"/>										
Sand	<input type="radio"/>										

Kontaktinformation

Wenn Sie über die Fortschritte dieses Projektes informiert werden möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit!

37. Was ist Ihr Name?

38. Was ist Ihre Email Adresse?

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

